

К вопросу о соотношении понятий «закон» и «законодательство»

Сулайманов Чынгыз Миталович, преподаватель кафедры гражданского права и процесса
Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу соотношения категорий закон и законодательство. Также в статье анализируются позиции ученых-юристов касательно термина законодательство. В научной статье автор предлагает перейти от широкого подхода в его понимании к узкому, так как от положительного решения данного вопроса зависит положение закона в механизме правового регулирования.

Ключевые слова: закон, законодательство, Президент, Правительство, органы государства, нормативные акты, подзаконные акты, высший орган законодательной власти.

Предметом нашего исследования является не содержательная сторона принимаемых законов, а такие вопросы как анализ процессуальных вопросов законотворческой деятельности, статистический анализ действующего законодательства и определение устойчивости принимаемых законов.

В проводимых нами исследованиях часто используются такие категории как «закон» и «законодательство». И в этой связи мы посчитали необходимым внести определенную ясность в эти категории в рамках проводимого нами исследования.

Термин «законодательство» в юридической науке трактуется неоднозначно. По нашему мнению, нормативное закрепление этого термина является неполным и это что создает определенные практические трудности в правотворчестве, правоприменении и при систематизации нормативных правовых актов. Важной теоретической проблемой является разработка научного определения понятия законодательство.

В теории права имеется два классических подхода к пониманию определения законодательства - это в широком и узком смысле. На протяжении многих лет как в теории, так и на практике пользовались достаточно широким пониманием законодательства как совокупности законов и подзаконных нормативных актов [1].

Надо отметить, что с изменениями в государственно-правовой, социальной и других областях современной жизни существенно изменились и расклады осознания законодательства.

Так, к примеру, прогрессивная позиция С.С. Алексеева имеет принципиально другой расклад по сравнению с той, когда он включал в систему законодательства все нормативные акты правотворчества. В настоящее время С.С. Алексеев под законодательством понимает «всю совокупность законов действующих стране», но при этом допускает вероятность включения в состав законодательства и других нормативных актов, в случае если они изданы в порядке делегирования законодательных полномочий другим органам государства законодательным органом или высший представительный орган страны не действует [2]. Такая позиция вытекает из Конституции, которая провозглашает принцип верховенства закона.

Распространенное понимание законодательства, которое сформулировано в законе как «совокупность нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения» собрало в единое целое и законы, и подзаконные акты, что по нашему мнению

существенно снижает роль закона и это способствует созданию проблем для его подмены управленческими решениями. Конечно же, все вышесказанное неприемлемо для демократического государства, основы которого провозглашаются через верховенство права и закона.

Современное понимание законодательства в узком смысле имеют различия:

- это либо отнесение к законодательству только законов (при этом под законом подразумеваются Конституция, конституционные и иные законы);

- либо только нормативные акты высшего органа законодательной власти.

Ученый-юрист Р.З.Лившиц считает, что законодательством «в соответствии с узким пониманием являются только законы и другие законодательные акты (постановления), принимаемые парламентом» [3].

А другой ученый В.К. Бабаев представляет законодательство как совокупность нормативных актов, издаваемых высшими органами государственной власти и управления [4].

Точку зрения В.К. Бабаева, поддерживает и С.В.Полинина, по убеждению которой законодательство составляют только акты высшего представительного органа и Правительства [5]. Здесь надо иметь в виду происшедшие в дальнейшем структурные политико-правовые изменения в стране, а именно наличие в стране института президентства.

Указы Президента не являются строго подзаконными актами (имеет место и другая позиция: указ Президента определяется как «подзаконный акт, обладающий после закона наибольшей юридической силой») [6], ибо Конституция не требует их издания «на основании и во исполнение законов».

Таким образом, в данное понимание законодательства включаются также нормативные указы и Президента.

По нашему мнению, можно выделить несколько толкований термина «законодательство»:

1. Совокупность издаваемых в государстве законов и подзаконных нормативных правовых актов.

2. Совокупность нормативных правовых актов высшего законодательного органа, Президента Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской Республики (либо совокупность законов, указов Президента и постановлений Правительства).

3. Совокупность всех нормативных актов высшего органа законодательной власти.

4. Совокупность только законов.

По нашему мнению, решение вопроса, связанного с определением понятия законодательства, представляется сложным и в теоретическом, и в практическом плане. Сегодня пока нельзя сказать однозначно, что следует пользоваться только понятием законодательства в самом узком смысле как совокупностью законов и полностью отвергать варианты расширенного понимания. В ближайшее время избавиться от широкого понимания законодательства практически невозможно. Следовательно, на наш взгляд, задача состоит в том, чтобы выработать направление движения к однозначному толкованию термина «законодательство» от широкого к узкому. Широкое понимание - вся совокупность нормативных правовых актов (в настоящее время оно еще применяется и в теоретических исследованиях и в нормативных актах, например, когда дело касается отраслей законодательства), узкое понимание - совокупность законов, нормативных актов Президента и постановлений Правительства Кыргызской Республики (Сводом законов предполагается охватить именно эти нормативные правовые акты) - совокупность законов (в процессе правотворчества и правоприменения должно применяться только такое самое узкое понимание законодательства, опирающееся на разную природу и юридическую силу законодательных и подзаконных актов).

Столь же важно добиться такого положения, чтобы термин «законодательство» точно и недвусмысленно отражал содержание обозначаемых им понятий. От правильного решения данного вопроса зависит положение закона в механизме правового регулирования.

Литература:

1. Юридический энциклопедический словарь/Под ред. А. Я. Сухарева. М., 1987. С. 130 - 131.
2. Алексеев С.С. Теория права. — М.: Издательство БЕК, 1995. — с. 108с.
3. Лившиц Р. З. Теория права. — М., 1994. — С. 112
4. Бабаев В. К. Правотворчество//Общая теория права/Под ред. В. К. Бабаева. - Новгород, 1993. - С. 313.
5. Поленина С. В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. М., 1979. - С. 4-5.
6. Конституция, закон, подзаконный акт./Отв. ред. Ю. А. Тихомиров. М., 1994.- С. 88.
7. Закон КР «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» г. Бишкек от 20 июля 2009 года N 241.

В теории права закон определяется как нормативный правовой акт высшего государственного (представительного) органа или непосредственно народа, принятый в особом порядке, обладающий высшей юридической силой и регулирующий важнейшие общественные отношения. Вместе с отмеченным выше определением, хотелось бы дать и законодательное определение, который сводится к тому, что «закон - нормативный правовой акт, принимаемый Жогорку Кенешем в установленном порядке и регулирующий наиболее важные общественные отношения в соответствующей сфере» [7].

Законы призваны выражать общую волю населения государства путем либо принятия их на референдуме, либо в процессе деятельности высшего законодательного органа страны, для чего в Конституции страны предусмотрена строгая процедура принятия закона Парламентом, подписания и обнародования Президентом Кыргызской Республики.

Исходя, из выше приведенного анализа теоретических подходов мы полагаем, что под законодательством в современной теории права в идеале следовало бы понимать только совокупность законов государства, что способствовало бы повышению их роли в правовом регулировании.

Нам хорошо известно, что изменить понятие законодательства до понимания его как системы только законодательных актов сложно. Но важно уже сейчас, при развитии системы законодательства, а именно при принятии и изменении конкретных нормативных правовых актов, учитывать эту позицию, осуществляя, таким образом, пусть медленный, но зато реальный подход к правовому регулированию преимущественно законодательными актами.